

KREATIV FIKRLASH VA UNI RIVOJLANTIRISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6572995>

Ravshanova Nilufar Bahodirovna

Toshkent shahar Sergeli tumani 317- IDUM

matematika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola kreativ fikrlash va kreativ fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, kreativlik va ijodiy qobiliyatni rivojlantirish g'oyalari haqida asosli tushunchalar berilgan.

Kalit so'zlar: kreativ fikrlash, ijodkorlik, kreativ baholash, kreativlikni oshirish, kreativ odamlar, maqsad, bolalar bilan muloqot, o'yinlar, jumboqlar, jismoniy sport, qiziqishlar, sayohat qilish, kitob o'qish, ijodiy qobiliyat.

Kreativ fikrlash muammoni baholash va hal qilish uchun tahliliy, muammolarni hal qilish, tashkiliy va muloqot qobiliyatlarini jamlashni talab qiladi. Kreativ fikrlash qobiliyatlarini kengaytirgan odamlar buyum yoki mahsulotni o'ziga xos nuqtai nazardan ko'rib chiqishlari mumkin.

Kreativ fikrlash sizni muammoni yaxshiroq hal qiluvchiga aylantiradi, bu sizning ishingizda ham, shaxsiy hayotingizda ham keng ko'lamli foyda keltiradi. Ekspressiv, kreativ fikrlash bizning taxminlarimizga qarshi chiqishga, o'zimiz va istiqbolimiz haqida yangi narsalarni kashf etishga, aqliy jihatdan o'tkirroq bo'lishga va hatto yanada optimistik bo'lishga yordam beradi.

Miyaning o'ng tomonini doimiy ravishda mashq qildirish, tasavvuringizni rivojlantiradi va ijodkorlik va kreativ fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

Kreativlikni oshirishning birinchi qadami - o'zingizni ijodiy qobiliyatingizni rivojlantirishga bag'ishlashdir. Harakatdan to'xtamang. Maqsadlar qo'ying, boshqalardan yordam so'rang va har kuni o'z mahoratingizni rivojlantirish uchun vaqt ajrating. O'z mahoratingizni oshirish va mashq qilish uchun vaqtni muntazam ravishda belgilang.

Quyida sizning ijodiy qobiliyatingizni amalga oshirish bo'yicha ba'zi g'oyalar keltirilgan, ular sizga foyda keltiradi!:

O'z qobiliyatingizga ishoning. Bizning ongimiz ajoyib mashinadir va bizning e'tiqod tizimimiz "bajarish" va o'rganish qobiliyatimizga ta'sir qiladi. O'zimizga ijodkor ekanimizni va g'oyalar yaratish qobiliyatiga ega ekanligimizni aytish, buyuk g'oyalarni yaratish yo'lida hech qanday psixologik to'siq qo'ymasligimizni ta'minlaydi. Miyamizning o'ng tomoni,

agar biz undan foydalansak va mashq qilsak, g'oyalarni yaratish qobiliyatini ta'minlaydi.

Avval o'z g'oyalaringizni aniqlang. Agar g'oyalar yoki yechimlar bilan chiqishingiz kerak bo'lsa, o'tmishda ishongan ijodiy odamlarning oldiga bormaslikka harakat qiling. Avval o'zingiz g'oyalar va echimlarni ishlab chiqishga vaqt ajrating. Shunday qilib, siz tabiiy ravishda tasavvuringizni rivojlantirasiz.

Kreativ odamlar bilan muloqot qiling. Kreativ odamlar nima bo'lishi mumkinligini ko'rish qobiliyatiga ega va ular bilan muloqot qilish yangi g'oyalar va narsalarga qarash usullarini uyg'otadi. Suhbatlashish qiziqarli va hayotga qiziqish hissi bo'lgan odamlarni qidiring. Siz ular bilan muloqotda bo'lganingizda, sizni tasavvuringizni amalga oshirishga majbur qiladigan shaxslar bo'ladi. Turli xil fanlar, kelib chiqishi, madaniyati va tajribasiga ega bo'lgan keng doiradagi odamlar bilan suhbatlashish sizga narsalarni turli nuqtai nazardan ko'rishga va tasavvuringizni rivojlantirishga yordam beradi.

Bolalar bilan muloqot qiling. Bolalar odatda miyaning ikkala tomonini ishlatadilar, ammo qobilyatlar o'rta yoshda shakllana boshlaydi. Ularning dunyosi fantaziyaga to'la va sizniki ham shunday bo'ladi, agar siz ular bilan muloqot qilsangiz va ularning dunyosini va ular oddiy, kundalik narsalarni qanday ko'rishini o'rganasiz.

O'yinlar, jumboqlar yoki jismoniy sport bilan shug'ullaning. Ba'zi o'yinlar va jumboqlar sizni ijodiy mushaklaringizni chayqash uchun ko'p imkoniyatlar bilan jihozlashi mumkin. Sizni strategiyalarni ishlab chiqishga va raqibingiz qanday harakatlar qilishini kuzatib borishga majburlaydigan o'yinlar. Shaxmat va shashka o'yinlari yaxshi misol bo'la oladi, shuningdek, futbol, basketbol va tennis kabi jismoniy sport turlari - bularning barchasi ijodiy mashqlarni ta'minlaydi.

Qiziqishlaringizga e'tibor qarating. Ijodkorligingizni mashq qilish uchun hozirgi sevimli mashg'ulotingizni aniqlang yoki foydalaning. Rassomlik, rasm chizish yoki haykaltaroshlik kabi sevimli mashg'ulotlar sizning ijodiy tomoningizni ishga solishi aniq. Siz noldan biror narsani loyihalashtirishingiz kerak bo'lgan har qanday sevimli mashg'ulot ijodiy mashqlarni, masalan, tikuvchilik, metall buyumlar, yog'ochdan ishlov berish, o'z-o'zini o'zi qo'llashni ta'minlaydi. Biroq, ilmiy jihatdan ko'proq moyil bo'lganlar uchun texnik qiziqishlar yangi narsalarni loyihalash yoki qurishda, masalan, yangi kompyuter dasturlarini yozishda ijodiy mashq qilish imkonini beradi.

Sayohat qilish. Dunyoqarashingizni kengaytirish va yangilashda sayohat qilishdan yaxshiroq usuli yo'q. Qayerga bormang, odamlarga, madaniyatiga chinakam qiziqish bildirishni anglatadi. Sayohatingizni

fotosuratlar bilan suratga olish va bu fotosuratlar orqali o'z tajribalaringizni aks ettirish ajoyib g'oyalarni ilhomlantirishi mumkin.

Kitob o'qish. Kitob o'qish - bu yaxshi hikoya kabi tasavvuringizni ishga soluvchi material tanlashni anglatadi. Qisqa hikoyalar bilan tasavvuringizni mashq qilishning bir usuli - birinchi yarmini o'qish va o'z yakuningizni yaratishdir. Ovqat pishirish kitoblari, ta'mirlash bo'yicha qo'llanmalar va o'z-o'zidan yordam qo'llanmalari, agar siz taqdim etilgan g'oyalarni qabul qilsangiz va ularni o'zingizning g'oyalaringiz bilan qo'shish, o'zgartirish yoki birlashtirish orqali yaxshilasangiz, ijodiy mashqlar uchun ham foydalanish mumkin. Qo'lingizdagi qalam bilan o'qiyotgan asosiy parchalarning tagini chizing. Sekin o'qing va eslatma quying, o'qiganlaringiz haqida mulohaza yuritish uchun vaqt ajrating, yangi g'oyalar paydo bo'lish ehtimolini oshiring. Masalan, fikringizni rivojlantirish uchun o'qiyotganingizda aql xaritasini yarating.

Fikrlaringizni yozing. Yozish uchun siz shoir yoki yozuvchi bo'lishingiz shart emas. Sizni qiziqtirgan yoki qiziqtirayotgan mavzuda qisqacha maqolalar yozing, shunda siz o'zingizni qulay his qilishingiz mumkin, bu sizning tasavvuringizga qisqacha hikoya yozishga imkon beradi. Ijodiy fikrlash qobiliyatingizni rivojlantirishning ajoyib usulidir.

Xulosa. Kundalik tajribalar orqali o'z kreativligizni rivojlantirish yo'llarini topish - miyangizning o'ng tomonini mashq qilishning ajoyib va vaqtdan foydalanishning samarali usulidir. Buni ma'lum vaqt davomida mashq qilganingizdan so'ng, "Kreativ fikrlash" ga kirish osonroq bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. <https://www.ksl-training.co.uk/free-resources/creativity-and-innovation/developing-creativity/>
2. [https://www.verywellmind.com/how-to-boost-your-creativity-27950463.](https://www.verywellmind.com/how-to-boost-your-creativity-27950463)
3. <https://www.verywellmind.com/what-is-problem-solving-2795485>